

ТИЛ БИЛИМИНДЕ ТЕРМИН ҲАМ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ ТУТҚАН ОРНЫ

Қалбаева Зулқумар

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты таяныш докторанты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617124>

Аннотация. Тил билиминде терминологияның тутқан орны терминлерди тарауларда қолланыу зәрүрлиги пайда болганда белгили болады. Мақалада терминлердиң өзине тән белгилери, оларға берилген илимий пикирлер баян етиледі. Термин Ҳәм терминология бойынша дүня тил билими илимпазлары түрлише илимий көзқарасларын билдиреди. Олардың илимий пикирлери менен түркий тил билими илимпазларының илимий-теориялық көзқараслары салыстырылды. Илимий-теориялық пикирлер дәуирлерге бөлип классификация етилди.

Гилт сөзлер: термин, белги, илимий изертлеу, лингвистика, терминология.

РОЛЬ ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация. Место терминологии в знании языка становится очевидным при необходимости использования терминов в главах. В статье рассматриваются определения терминов и научные идеи, им приписываемые. Терминология и терминология отражают различные научные взгляды учёных лингвистов мира. Научно теоретические взгляды учёных тюркоязычных учёных были сопоставлены с их научными идеями. Научно теоретические идеи были разделены на категории и классифицированы.

Ключевые слова: термин, знак, научное исследование, лингвистика, терминология.

THE ROLE OF TERMS AND TERMINOLOGY IN LINGUISTICS

Annotation. The place of terminology in language knowledge becomes apparent when terms are used in chapters. This article examines the definitions of terms and the scientific ideas attributed to them. Terminology and terminology reflect the diverse scientific views of linguists around the world. The scientific and theoretical views of Turkic-speaking scholars were compared with their scientific ideas. The scientific and theoretical ideas were divided into categories and classified.

Key words: term, symbol, scientific research, linguistics, terminology.

Тил — жәмийетлик қубылыс. Жәмийетте болып атырған өзгерислер, жаңалықлардың атамалары ең дәслеп тилде өз көринисин табады. Тилди изертлеу арқалы пүткил бир халықтың тарийхий дәуирлерин билиуге болады.

Жәмийет ҳәрқашан өзгерислерге ушырап, рауажланып отырады. Оған сәйкес тил де рауажланады. Жетилискен тилдиң баслы көрсеткиши — оның терминлик қурамының бир системаға түсиуинде көринеди.

Терминлерди лингвистикалық тәрәптен үйрениу узақ жыллар дауамында лексикология тарауында әмелге асырылды. Бирақ, терминологиялық лексиканың өзине тән жасалыу жоллары, қәлиплесиу тарийхы бар. Бул - негизинде, илимий ой-пикирдиң өсиуине, техника Ҳәм мәденияттың рауажланыуына байланыслы қәлиплесетуғын арнаулы лексика.

Илимий-техникалық прогресс терминлерди айланысқа салып раўажландырып отырады. Тилдеги көплеген терминлердің пайда болыуы, негизинен илим хәм техниканың күнделикли турмысқа енгизилиуине тиккелей байланыслы. Сондай-ақ, билим, көркем өнер, ағартыушылық хәм баспасөз жұмысларының қолға алыныуы да терминологиялық лексиканың раўажланыуына себеп болады.

Терминологиялық лексиканы изертлеуде, сондай-ақ жәмийеттеги мәнис-мазмунын анықлауда А.А. Реформатский, В.В. Виноградов, А.Н.Баскаков, Г.В. Степанов, С.Г. Бархударов, О.С.Ахманова, И.Ф.Протченко, В.И.Сифоров, Ю.А.Дешериев, К.М.Мусаевтың, Р.А.Будагов, Л.И.Скворцов, В.П. Даниленко, Т.С. Коготкова, Т.С.Канделаки, А.В.Суперанская, Б.З.Букчина, В.Ф.Журавлев, И.Н.Волков, Б.О.Орузбаева, М.Ш. Гасымов, Т.Бертагаев хәм т.б. илимпазлардың орны айрықша болды.

Терминологияның изертлениу мәселесин сөз етпестен алдын оның лингвистикалық көзқарастан үйренилиуине тоқтап өтиу орынлы. Термин хәм терминология тууралы тилши илимпазлар түрлише көзқарасларын билдиреди. Сонлықтан, олардың илимий-теориялық пикирлерин дәуірлерге бөлип атап көрсетиу мақсетке мууапық.

XX әсирдің 60-жылларында дүня тил билиминдеги мийнетлерде тилши алымлар термин хәм терминология хәкқында төмендегише илимий-теориялық пикирлерин билдирген:

Академик В.В.Виноградовтың айтап көрсетиуинше, термин хәм терминология мәселеси улыуа тил билими мәселелери қатарына киреди: “термин түсинигин анықлауға байланыслы мәселелердің барлығы тил билимин түрли илимий тараулар менен жақынластырыу менен бирге оны түрли кәсиплик мийнет хәм өндирилк әмелият тараулары менен де бирлестиреди. Алдыға қойылған мақсет — белгили бир арнаулы тарау шеңберинде белгиленген мақсетке сәйкес терминлердің ұлгилерин жасау болып табылады”. Бул дәуірде илимпазлар терминологияны лексикологияның бир бөлими емес, ал өз алдына тарау сыпатында қарап, оны түрлерге ажыратып системаластырыу кереклигин айтады.

Белгили терминолог-тилшилердің бири В.А. Даниленко терминологияны өз алдына бөлип алып қарау хәм түрлерге ажыратып үйрениу керклигин айтады: «Терминология халықлық, табиий, илимий, сондай-ақ бақлауға болатуғын түрлерге бөлинеди. Әдетте хәзирги жағдайға сәйкес термин жасалыу тәртин бақлау хәм системаластырыу тараулық терминологияның табиий қәлиплесиу дәуиринен өткеннен соң ғана болады».

Терминологияны бурынғыдай тил билиминің бир тарауы сыпатында қарамастан, оны өз алдына илимий пән сыпатында қабыллау хәм системаластырыу керклигин көпшилик илимпазлар мақуллаиды.

Бул дәуірде тилши илимпазлар терминге затты дәл атап көрсететуғын бирлик деп қарайды. Термин — терминологиялық системаның тийкарғы элементи. Термин илимий ямаса өндирилк-технологиялық түсиниктің аталыуы болып, арнаулы илимий анықламасына ийе сөз яки сөзлер дизбеги. Инсан билиминің арнаулы тарауларының улыуа анық хәм абстракт түсиниклерин белгилейтуғын белгили бир арнаулы лексикалық бирлиги.

О.С.Ахманова төмендегіше анықлама береді: “Термин (инглисше) - арнаулы түсиниклер менен арнаулы затларды дәл белгилеп көрсетіуі ушын жасалған, тилдегі арнаулы илимий-техникалық сөзлер менен сөз дизбеклери”.

XX әсирдің 70-80-жылларында рус тил билиминде терминология лексикология менен концептологияның ортасындағы тарау деп көрсетилсе, бул дәуірде терминлердің семантикасына айрықша дыққат бөлінген.

Терминологиялық тийкары жасалмаған, терминлик мәнилери қәлиплеспеген тил - елеге шекем әдебий тил дәрежесине көтеріле алмаған тил. Терминология бойынша арнаулы изертлеулер алып барған илимпазлар “Егер қандай да бир елдегі миллий тилдің терминологиясы болмаса хәм ол рауажланып бармаса, онда илимий терминологиясы рауажланған өзге тилге ғәрезли болуға мәжбүр” - деп көрсетеди. Терминология тил билиминің жаңа тарауы сыпатында лингвистикада қәлиплескен дәстүрий көзқарастан илимий пикирлердің әхмийетлиги менен белгиленеди. Әдетте, тилши алымлар терминге лексикологиялық жақтан сөз сыпатында қарағанлықтан, оның илимий түсиник пенен байланысы итибардан шетте қалып қояды. А.Суперанская авторлығындағы терминологияның теориялық мәселелерине арналған мийнетлерінде “Ф.Ригтздің терминология концептология менен лексикологияның ортасынан орын алыуы керек” - деген пикирин келтирип өтеди.

Терминлердің өзине тән белгилери хәм олардың мәниси хәққында М.Ш.Гасымов өз мийнетінде: Мәнилерди айырып алыуда белгилердің бирдейлигине кеуил бөлиу менен бирге, терминлер мәнисинің дурыслылығы белгили бир мәни бойынша белгилерди айыруға ғана емес, соның менен бирге сол белгилердің қандай түрде болатуғынын да байланыслы екенін ескертиуі тийис - деп көрсетеди.

В.Н.Шевчук термин хәққында төмендегідей түсиник берип өтеди: “термин - бул сөз болып, орта әсирлерде “анықлау”, “түсиндириуі” деген мәнилерди билдирген, әйемги француз тилинде бар болған “терме” лексемасы “сөз” деген мәнини аңлатқан”

Бул дәуірде илимпазлар терминлердің тийкары белгилерине, әсиресе семантикасына айрықша дыққат бөледі.

Демек, бұгинги күнде терминологияның илимлер системасындағы орны тууралы дүня тил билими алымларының пикири бир бағытта емес. Оларды үшке бөлиуге болады:

1. Терминология - лексикологияның бир тармағы.
2. Терминология - лингвистикалық пән.

Терминология - изертлеу пәни, нызамлылықлары қәлиплескен жеке илим тарауы.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966;
2. Айтбайұлы Ә. Қазақ тил билиминің терминологиясы мәселелери – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2013;
3. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Московского института истории, философии и литературы. М., 1939. Т. 5.12;

4. Гасымов М.Ш. Основы терминологии азербайджанского языка: Автореф. дисс. д-ра филол. наук. Баку, 1972. С.19;
5. Даниленко В.П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания. – 1973. – №4. – С. 77;
6. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика. - М.: Восток-Запад, 2007. - С.317;
7. Прохорова В.Н. Актуальные проблемы современной русской лексикологии. - М.:Изд-во МГУ, 1973. С. 40;
8. Реформатский.А.А. Введение в языкознание М., 1960, 85-б.